

QISHLOQ XO‘JALIGI RISKLARDAN SUG‘URTALASHDA AQSH TAJRIBASI VA UNDA O‘ZBEKISTON SHAROITIDA FOYDALANISH

Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich
TDIU, mustaqil izlanuvchi, i.f.n., dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649101>

***Annotatsiya.** Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish hamda qishloq xo‘jaligini turli risklardan sug‘urtalash borasida xorijiy davtlarning aynan bu borada erishgan tajribalari borasida ilmiy-tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. AQSh da qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish borasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar qishloq xo‘jaligi korxonalarini sug‘urtalashga qaratilgan takliflar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** AQSh qishloq xo‘jaligi, sug‘urta, qishloq xo‘jaligi risklari, sug‘urta mukofoti, sug‘urta polisi, sug‘urta shartnomalari.*

Global iqlim o‘zgarishi va resurslar tanqisligi iqlim bilan bog‘liq iqtisodiy tebranishlar intensivligi va chastotasini oshishi, risklar ta‘sirida qishloq xo‘jaligida turli xavf-xatarlarni ortishi prognoz qilinmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha qishloq xo‘jaligiga keltirgan zarar va yo‘qotishlarning 63 % ini tashkil etadi. Qishloq xo‘jaligida risklarni boshqarishning moliyaviy vositalarini ishlab chiqish orqali qisqa muddatli ob-havo va bozor xatarlarining ta‘sirini yumshatish, oziq-ovqat ta‘minoti zanjiriga ta‘sir qiluvchi uzoq muddatli risklarni bartaraf qilishda sug‘urta munosabatlarini takomillashtirishga investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan choralar ko‘rish lozim¹.

Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi risklaridan sug‘urtalash faoliyatini rivojlantirish borasida xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish, yutuqli hamda ahamiyatga molik tajribalarini joriy qilish maqsadga muvofiq. Hozirgi kunda iqtisodiyoti jihatdan rivojlangan mamlakatlar bevosita iqlim o‘zgarishi risklaridan sug‘urtaviy himoyalashning innovatsiya uslubiyotidan samarali foydalanmoqda. Xususan, qishloq xo‘jaligi risklarini oldindan aniqlash, qurg‘ochilik, suv tanqisligi, iqlimiy risklar, turli stixiyali va ekstremal hodisalarni oldindan aniqlash va bashorat qilish orqali sug‘urtaning yangi turlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish borasida izlanishlar olib bormoqda.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida qishloq xo‘jaligini sug‘urta qilish orqali mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga erishishi bilan birga tashqi bozorlarga ham eksport qilish imkoniyatiga ega. Shu jihatdan, AQSh qishloq xo‘jaligi risklarini sug‘urta qilishga alohida ahamiyat qaratadi.

¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations 2021. The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb3673en>.

1-rasm. Amerika Qo‘shma Shtatlarida qishloq xo‘jaligini sug‘urta qilish bilan shug‘ullanadigan sug‘urta kompaniyalari soni, birlikda²

Amerika Qo‘shma Shtatlarida qishloq xo‘jaligini sug‘urta qilishda ishtirok etayotgan kompaniyalar soni 2016-yilda 26 tani tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yil holatiga ko‘ra 3 taga kamaygan holda 23 tani tashkil etgan. AQSh da qishloq xo‘jaligini sug‘urtalashda erkin raqobat shakllanganligi bois, qishloq xo‘jaligini sug‘urtalash talablariga javob bergan kompaniyalar o‘z faoliyatini davom ettirib kelmoqda (1-rasm).

Amerika Qo‘shma Shtatlarida fermer xo‘jaliklari uchun “Sutdan olinadigan foydani sug‘urtalash” dasturi qabul qilingan bo‘lib, unga ko‘ra, sut narxi bozorda to‘rt dollardan pasaysa, davlat sutni to‘rt dollardan sotib olishi belgilangan, maqsad fermerlarni daromadi kamayishini oldini olishga qaratilgan. Ishlab chiqilgan ushbu dastur AQSh da qishloq ekinlari hosili hamda chorva hayvonlarini turli kasalliklar natijasida nobud bo‘lishi va yo‘qolishidan sug‘urta qilishga qaratilganligi va sug‘urta mukofotlarining ma‘lum bir qismini to‘lab berishda davlat subsidiyalarini yo‘naltirishi belgilab berilgan³.

Global iqlim o‘zgarishi natijasida sodir bo‘ladigan risklardan sug‘urtalash maqsadida “Qishloq xo‘jaligi riskini qoplash (ARC) va narxlarni yo‘qotishini qoplash (PLC)” dasturi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga moliyaviy yordam ko‘rsatadi. Ushbu dastur fermerlar daromadi tushib ketganda, fermerlar ekinlari narxining o‘zgarishi yoki daromad tanqisligi tufayli sezilarli daromad yo‘qotishlaridan sug‘urtaviy himoya qilishga qaratilgan⁴.

Yuqorida keltirilgan dasturlardan ko‘zlangan asosiy maqsad Amerika Qo‘shma Shtatlarida fermer xo‘jaliklarini sug‘urta qilishda quyidagi vazifalarga alohida ahamiyat qaratadi:

- qishloq xo‘jaligi ekinlarini hosilini turli iqlimiy risklardan sug‘urta qilish;
- fermer xo‘jaliklari va boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalariga barcha turdagi sug‘urta xizmatlarini taqdim etish;
- fermer xo‘jaliklarini iqlimga mos indeks sug‘urtasini ko‘rsatish;

² <https://www.ibisworld.com/united-states/number-of-businesses/finance-insurance> – sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

³ <https://www.capitalfarmcredit.com/products-services/livestock-insurance/dairy-revenue-protection-insurance>

⁴ <https://www.fsa.usda.gov/resources/programs/arc-plc>

- fermer xo'jaliklari chorva hayvonlarini sug'urta qilish;
 -fermer xo'jaliklarining mavsum yakunida rejalashtirgan hosil olinmasa yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxi sug'urtalangan narxdan pasaysa qoplab berish bo'yicha sug'urta qilinadi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida qishloq xo'jaligi ekini hosilini sug'urtalashdan tushgan sug'urta mukofoti va to'langan sug'urta tovonlari hajmi bo'yicha TOP-10 talik shtatlar tahlili 1-jadvalda berilgan bo'lib, 2023-yil holatiga ko'ra, birinchi o'rinni qayd etgan Texas shtati bo'yicha 2,071.0 mln. dollar sug'urta mukofoti tushumiga erishgan bo'lsa, to'langan sug'urta tovonini 2,728.5 mln. dollarni tashkil etgan holda zararlilik darajasi 131,7 % ni tashkil etgan.

1-jadval

Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha hosilni sug'urtalashdan tushgan sug'urta mukofoti va to'langan sug'urta tovonlari TOP-10 taligi tahlili (2023-yil holatiga ko'ra)⁵

Daraja	Shtatlar bo'yicha reyting darajasi				Hosildorlik bo'yicha daraja			
	Sug'urta mukofoti		Sug'urta tovonini		Sug'urta mukofoti		Sug'urta tovonini	
	Shtatlar	Mln. \$	Shtatlar	Mln. \$	Hosil	Mln. \$	Hosil	Mln. \$
1.	Texas	2,071.0	Texas	2,728.5	Makkajo'xori	6,266.3	Makkajo'xori	4,392.8
2.	Shimoliy Dakota	1,502.1	Kanzas	2,099.5	Soya loviya	3,294.5	Bug'doy	2,425.1
3.	Kanzas	1,295.9	Nebraska	1,162.0	Bug'doy	2,218.6	Soya loviya	2,164.7
4.	Iova	1,165.5	Kaliforniya	942,3	Paxta	1,381,7	Paxta	1,638.8
5.	Janubiy Dakota	1,160.9	Iova	928,3	Farmasevtika o'simligi	1,333,8	Farmasevtika o'simligi	1,120.7
6.	Illinois	1,077.3	Minnesota	857,9	Yillik yem-xashak	447,1	Yillik yem-xashak	559,5
7.	Minnesota	957,0	Shimoliy Dakota	749,5	Donli jo'xori	344,6	Donli jo'xori	424,5
8.	Nebraska	941,1	Florida	676,0	Guruch	250,2	Guruch	274,8
9.	Kaliforniya	722,0	Janubiy Dakota	605,3	Olmalar	167,3	Bodom	259,3
10.	Missori	602,9	Oklaxoma	544,6	Kanola	163,2	Yong'oq	244,2
TOP-10 jami:		11,459.7	11,293.9		15,867.4		13,549.4	
AQSh ning eng yaxshi TOP-10 ulushi								
		64%	71%		88%		85%	

1-jadvalda shtatlar bo'yicha TOP-10 talikda eng oxirigi o'rinda sug'urta mukofotlari tushumi Missori shtati bo'lib, joriy yilda 602,9 mln. dollar sug'urta mukofoti tushumiga erishgan bo'lsa, Okloxoma shtati sug'urta tovonini to'lash bo'yicha ushbu ro'yxatga kirgan. Ushbu 10 ta shtat bo'yicha jami tushgan sug'urta mukofoti 11,459.7 mln. dollarni tashkil etgan holda umumiy tushumning 64 % ini tashkil etgan holda zararlilik darajasi 98,5 % ni tashkil etgan.

AQSh da qishloq xo'jaligi ekini hosildorligi bo'yicha tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, makkajo'xori hosilini sug'urtalash bo'yicha tushgan sug'urta mukofoti 6,266.3 mln. dollarni tashkil etgan holda shu yilda tabiiy ofatlardan ko'rilgan zararlarni qoplash maqsadida 4,392.8 mln. dollar sug'urta tovonini to'lab berilgan. AQSh da TOP-10 talikka kirgan ekin turlari bo'yicha tushgan sug'urta mukofotlari jami 15,867.4 mln. dollarni tashkil etgan holda umumiy

⁵ <https://cropinsuranceinamerica.org/wp-content/uploads/2024/07/FINAL-2023-Year-in-Review.pdf>

sugʻurta mukofotlarining 88 % ni tashkil etgan boʻlsa, toʻlangan sugʻurta toʻvoni boʻyicha esa jamiga nisbatan 85 % ni tashkil etgan (1-jadval).

Amerika Qoʻshma Shtatlarida “Hosilni sugʻurtalashning multirisk dasturi” (Multiple Peril Crop Insurance, MPCCI) asosida fermerlarga tabiiy ofatlar bilan bogʻliq risklardan koʻrilgan zararlarni qoplash maqsadida har yil sugʻurta toʻvoni toʻlab kelinadi. Bu toʻvon pullari bevosita qurgʻoqchilik, haddan tashqari yogʻingarchilik taʼsirida namlik ortishi, issiqlikni ortishi, issiq shamol va doʻl urushi taʼsiridan zarar koʻrganlarga toʻlab berilmoqda. Xususan, fermerlarga 2000-yilda 2 594,8 mln.dollar sugʻurta toʻvoni toʻlab berilgan boʻlsa, 2012-yilda esa toʻlangan sugʻurta toʻvoni hajmi 6,7 barobarga oshgan holda 17 451,1 mln.dollar toʻlab berilgan. 2023-yilda fermerlar koʻrgan zararini qoplash maqsadida 15 425,3 mln.dollar sugʻurta toʻvoni toʻlab berilgan.

Amerika Qoʻshma Shtatlarida fermer xoʻjaliklarini sugʻurtalashda davlat tomonidan har yili subsidiyalar ajratiladi. Ajratiladigan subsidiyalar quyidagi talablarni belgilab beradi:

- *Toʻgʻridan-toʻgʻri toʻlovlar* – asosiy shartlardan biri har yili belgilangan tarif boʻyicha toʻlanishi kerak;

- *Qarama-qarshi siklik toʻlovlar* – bozor narxlar maʼlum chegaralardan pastga tushganda toʻlash talab qilinadi;

- *Marketing kreditlari* – juda qoʻlay shartlarni taklif qiladi, bunda fermerlar kredit taqchilligi toʻlovlari (LDP) va tovar sertifikatlari orqali katta daromad olishlari mumkin;

- *Tabiiy ofatlar uchun toʻlovlar* – tabiiy ofatlar tufayli katta yoʻqotishlarni qoplaydi. Hukumat fermerlarni qishloq xoʻjaligi risklaridan himoya qilish uchun ekinlarni sugʻurta qilishni subsidiyalaydi⁶.

2-rasm. Ekinlarni sugʻurtalash dasturi (MPCCI) boʻyicha 2000-2023 yillar davomida fermerlarga toʻlangan sugʻurta toʻvonlari hajmi oʻzgarishi dinamikasi, mln. AQSh dollari⁷

⁶ <https://farm.ewg.org/subsidyprimer.php> - sayti maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

⁷ https://farm.ewg.org/cropinsurance.php?fips=00000&summpage=IN_BY_YEAR®ionname=theUnitedStates - sayti maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida fermer xo‘jaliklarini sug‘urtalash borasida sug‘urta shartnomalarini ixtiyoriy ravishda tuzadi hamda sug‘urta polislarini ixtiyoriy ravishda sotib olishadi. AQSh da qishloq xo‘jaligi sug‘urtalash Davlat dasturlarini bajarish maqsadida shtatlar bo‘yicha subsidiyalash siyosati amalga oshiriladi hamda har yili shtatlarning ekin turi va maydonidan kelib chiqqan holda moliyalashtiriladigan subsidiya mablag‘lari 50-60 % gacha belgilanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, qishloq xo‘jaligi risklarini sug‘urtalashda rivojlangan mamlakatlar tajribasini o‘rganish, xususan ko‘p yillik sug‘urtalash tajribasiga ega bo‘lgan AQSh tajribasi muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosilini turli risklar sifatida tabiiy ofatlar, stixiyali va texnogen tushdagi hodisalar, ekstremal hodisalar, issiqlikning me‘yoridan ortishi, turli epidemik kasallik va viruslar tarqalishi, yoppasiga zararkunandalar va chigirtkalar bosishi, atrof-muhitning ifloslanishi va ekologiyaning izdan chiqishi kabi xavf-xatarlardan sug‘urtalashda AQSh tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations 2021. The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb3673en>.
2. <https://www.ibisworld.com/united-states/number-of-businesses/finance-insurance>
3. <https://www.capitalfarmcredit.com/products-services/livestock-insurance/dairy-revenue-protection-insurance>
4. <https://www.fsa.usda.gov/resources/programs/arc-plc>
5. <https://cropinsuranceinamerica.org/wp-content/uploads/2024/07/FINAL-2023-Year-in-Review.pdf>
6. <https://farm.ewg.org/subsidyprimer.php>
7. https://farm.ewg.org/cropinsurance.php?fips=00000&summpage=IN_BY_YEAR®ionname=theUnitedStates